

УДК 343.9

Основы противодействия экстремистской деятельности в молодежной среде

Кобец П.Н.

*Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России
(ФГКУ «ВНИИ МВД России»)*

Аннотация. Объектом рассмотрения в данной публикации выступает проблема, активно обсуждаемая в последнее время в средствах массовой информации и становящаяся злободневной темой и в массовом сознании населения. Без соответствующего изучения такое толкование фактов, их оценки проблема экстремизма в молодежной среде может приобрести извращенные формы, способствовать росту напряженности в социально-нравственной атмосфере общества. Вот почему так важно задуматься о создании единого идеологического фронта социально-правового реагирования на проявления экстремизма в молодежной среде, выработать концепцию и правильную тактику их преодоления и предотвращения.

Ключевые слова: противодействие, профилактика, предупреждение преступности, правовая система противодействия экстремизму, социальное неравенство, молодежная среда.

Многие дальнейшие преобразования в развитии страны связываются с приоритетным вниманием государства к созданию всех необходимых условий для формирования здорового, жизнеспособного и успешного молодого поколения. 2 декабря 2014 года по итогам активного обсуждения в федеральных университетах, Общественной палате России, в общественных объединениях и на молодёжных форумах России Председатель Правительства России Дмитрий Медведев утвердил «Основы государственной молодёжной политики до 2025 года» (Распоряжение от 29 ноября 2014 года №2403-р). Основы направлены на воспитание гражданственности и патриотизма, а также формирование ценностей здорового образа жизни и института семьи.

Мы все понимаем значимость этого решения. Будущее любой страны зависит от молодого поколения. Мы знаем, что социальное становление молодежи в российском обществе происходит в непростых условиях. При всех имеющихся достижениях в социально-экономическом развитии России, деформации в жизни общества, характерные для переломных моментов, а именно в такое время мы и живем, выражаются в размытости нравственных ценностей, в материальных приоритетах, неясности жизненных перспектив, в обострении противоречий в политической структуре общества. Молодежь очень обостренно чувствует это и активно реагирует.

Молодежь – это социальная группа на этапе особого развития в психологическом и социальном отношении. Это пора неопытности, неокрепшего сознания и в то же время активного поиска своего места в жизни.

Чего хочет молодежь? Преодолеть социальное неравенство, самоутвердиться в мире взрослых, понять свою социально-гражданскую роль. Есть основания считать, что в настоящее время у определенной части молодежи преобладают негативные оценки в отношении нынешнего состояния России.

Необходимо учитывать, что для молодежного возраста характерны эмоциональная возбудимость, неумение сдерживаться, отсутствие навыков разумного преодоления конфликтных ситуаций и др. Это и становится психологическим фоном для совершения поступков, отклоняющихся от принятых социальных норм, т.е. всевозможного рода девиаций [2, с. 6] Корни проявления молодежного экстремизма начинают прорастать именно на почве психологической неуверенности в себе, растерянности.

Обсуждая данную проблему, прежде всего, следует отказаться от настроений паники и гиперболизации этого явления. Нужно признать, что молодежь во все времена была подвержена радикальным настроениям и в силу ее возрастных особенностей даже в спокойные в политическом и экономическом плане времена количество радикально настроенных людей среди молодежи всегда выше, чем среди остального населения. В то же время это не означает, что нужно спокойно взирать на существующие сегодня умонастроения и поступки молодежи. Проблема экстремизма молодежи в России достаточно серьезна, если ее оценивать по определенным критериям.

Статистические данные ГИАЦ МВД России свидетельствуют об «омоложении» группы молодых людей, отличающихся данным типом девиации.

Так, например, происходит рост насилия в подростковой среде. По данным социологических исследований: каждый третий современный подросток (33%) участвовал в драках в школе; примерно четверть учащихся – в групповых драках; каждый восьмой (12%) проявлял при этом особую жестокость («так подрался с одноклассником, что нас не могли разнять ни учителя, ни ученики»). 22% учеников своим агрессивным поведением создавали опасность причинения вреда здоровью других подростков («так в драке толкнул одноклассника, что тот упал»), в 6% изученных случаев подростки «так избили одноклассника, что ему необходимо было обратиться к врачу». При этом насилие находит проявление не только на уровне «ученик – ученик», но и на уровне «ученик – учитель». 15% школьников совершали противоправные действия в отношении учителей [6, с. 130].

Проявления агрессии в подростковой среде связаны с высоким уровнем присутствия в социальных сетях образцов и примеров подобного поведения, создания виртуальных образов вседозволенности для лиц, допускающих такие действия, формирования их привлекательности для молодежной аудитории и распространения в реальной жизни.

При оценке состояния и тенденций развития преступности необходимо также учитывать влияние изменений в законодательстве, в частности декрими-

нализацию и криминализацию отдельных деяний, что, не влияя на реальное количество определенных деяний, меняет официальную статистическую картину преступности.

Противодействие преступности несовершеннолетних относится к тем важнейшим вопросам социального развития, которые всегда находятся в актуальном состоянии, поскольку несовершеннолетние правонарушители выступают «резервом» преступности.

Традиционно преступность несовершеннолетних характеризуется учеными как высоколатентная. В данном случае речь идет о естественной латентности, т.е. той ее части, которая является следствием не обращения потерпевших либо иных лиц в правоохранительные органы. По разным оценкам она составляет от 30 до 95% [7, с. 13].

Столь высокие показатели связаны с традиционным восприятием со стороны взрослых людей преступных проявлений, допускаемых несовершеннолетними, в качестве расстройств поведения, свойственных переходному возрасту, а также недооценкой их опасности и негативных последствий безнаказанности. К причинам высокой латентности преступности несовершеннолетних также можно отнести нежелание «портить жизнь» подросткам в результате обращения в правоохранительные органы по поводу их преступного поведения и привлечения к уголовной ответственности. По мнению 78% экспертов, информация о преступлениях несовершеннолетних передается в правоохранительные органы лишь в случаях, когда с их негативными последствиями педагоги или родители не способны справиться. Исследование проводилось Е.В. Грибановым на базе Воронежского института МВД России, было опрошено 280 сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел из 26 регионов России. Критерием выборки стал опыт профилактической работы сотрудников полиции в общеобразовательных школах более пяти лет [1, с. 80].

В период с 2008 по 2016 г. фиксировался спад выявляемости несовершеннолетних преступников (за исключением 2015 года) (табл. 1).

Причем за указанные девять лет их число снизилось на 55% (с 107 890 лиц в 2008 году до 48 589 в 2016 году). Самые высокие темпы снижения зафиксированы в 2009 году (–20,8% к 2008 году) и 2010 году (–14,9% к 2009 году). В 2015 году отмечен незначительный рост числа несовершеннолетних преступников (+3,0%), что, видимо, связано с демографическим фактором – незначительным приростом несовершеннолетнего населения Российской Федерации [5, с. 41-42].

Динамика снижения числа несовершеннолетних преступников повторяет динамику снижения числа всех преступников. Однако сравнение динамики указанных индикаторов показывает, что снижение числа несовершеннолетних преступников происходит интенсивнее по сравнению со взрослыми, и эта ситуация свойственна всем регионам России (табл. 2).

В структуре преступлений экстремистской направленности преобладают такие составы, как возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение че-

ловеческого достоинства, ст. 282 УК РФ (73%, 953) и публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, ст. 280 УК РФ (23%, 305). За их счет продолжился рост рассматриваемого вида посягательств. В сложившейся ситуации нельзя недооценивать психологически грамотную работу «идеологов» международной преступной сети, проводимую не только в отношении наиболее уязвимых групп населения, но и целенаправленно в отношении лиц молодого возраста.

Таблица 1. Динамика числа выявленных за совершение преступлений несовершеннолетних в Российской Федерации в 2008-2016 гг.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Всего лиц, совершивших преступления	1 256 199	1 219 789	1 111 145	1 041 340	1 010 938	1 012 563	1 006 003	1 075 333	1 015 875
Прирост лиц, совершивших преступления, %	–	-2,9	-8,9	-6,3	-2,9	0,2	-0,6	6,9	-5,5
Несовершеннолетние совершившие преступления	107 890	85 452	72 692	65 963	59 461	60 761	54 369	55 993	48 589
Прирост несовершеннолетних преступников, %	–	-20,8	-14,9	-9,3	-9,9	2,2	-10,5	3,0	-13,2

Постоянно расширяющиеся возможности информационно-телекоммуникационных сетей обусловили повышенный интерес к информационной сфере представителей экстремистских организаций [3, с. 37]. В результате возрастает число преступлений экстремистской направленности (+28,9%; всего – 950), совершаемых с использованием сети Интернет.

В 2016 году увеличилось количество зарегистрированных преступлений экстремистской направленности – на 9,1% (1 450) (табл. 3). Устойчивая динамика общего роста количества зарегистрированных преступлений экстремистской направленности является мировой тенденцией.

Текущая тенденция по преступлениям экстремистской направленности предопределяется: влиянием граничащих с Россией государств, в которых активно развиваются и принимают крайне радикальные формы националистические движения; проникновением в Россию радикально настроенных граждан и членов экстремистских и террористических группировок; информационными провокациями, особенно в приграничных с Украиной территориях и местах массового пребывания граждан, вынужденных ее покинуть; активизацией пропагандистской деятельности радикальных и религиозных объединений, распространением экстремистской идеологии и террористической активности; проблемами молодежной политики.

Росту регистрации таких посягательств способствуют: повышение эффективности работы по приоритетным направлениям деятельности органов внутренних дел, в том числе улучшение учетно-регистрационной дисциплины, оказывающее влияние на снижение латентной составляющей преступности; реализация основных направлений, заложенных в Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года.

Таблица 2. Динамика числа выявленных за совершение преступлений несовершеннолетних в федеральных округах Российской Федерации в 2008-2016 гг.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ЦФО	16 653	12 859	10 882	9 834	9 181	9 392	8 158	8 113	7 063
Прирост			-15,1	-12,7	-6,5	2,3	-13,1	-0,5	-12,9
СЗФО	8 919	7 136	6 214	5 914	5 698	5 818	5 215	5 653	4 827
Прирост			-12,5	-6,3	-3,5	2,1	-10,5	8,6	-14,2
ЮФО	8 263	6 634	5 526	5 126	4 750	4 754	4 321	4 901	4 089
Прирост			-16,5	-7,9	-7,3	0,3	-22,2	14,0	-16,5
ПФО	22 558	17 679	14 871	13 072	11 236	11 099	10 044	10 714	9 262
Прирост			-15,5	-11,2	-13,5	-0,6	-8,9	7,3	-13,0
УФО	11 998	10 146	9 007	8 073	7 236	7 410	6 523	6 929	5 871
Прирост			-11,0	-8,6	-10,3	2,6	-11,7	6,5	-15,0
СФО	24 732	19 419	16 848	15 293	13 598	14 330	13 499	13 217	11 642
Прирост			-13,0	-7,5	-10,7	5,9	-5,3	-1,7	-11,5
ДФО	9 015	7 201	6 168	5 360	4 884	5 237	4 416	4 326	4 030
Прирост			-13,8	-10,9	-8,2	7,9	-14,9	-1,3	-6,2
СКФО	2 717	2 248	2 099	2 199	2 038	1 988	1 670	1 638	1 451
Прирост			-7,3	4,4	-7,6	-2,8	-16,3	-2,5	-11,7

Таблица 3. Динамика преступлений экстремистской направленности в Российской Федерации в 2008-2016 гг.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Преступления экстремистской направленности	460	548	656	622	696	896	1 024	1 308	1 450

В чем же должны состоять основные моменты выработки некоторой единой концептуальной платформы в решении проблемы предотвращения и защиты молодежи от угрозы проникновения в ее среду феномена экстремизма?

Во-первых, в работе с молодежью в направлении предотвращения экстремистских настроений во главу угла должна быть поставлена правильная правовая оценка этого явления, на что и направлено действующее законодательство, в частности, Закон о противодействии экстремистской деятельности. Правовая культура понимания сущности проблемы – это не только область компетенции правоведов, но всех участников, включенных в процесс воспитания, развития,

защиты молодого поколения. Какие моменты нужно принять во внимание в этом отношении в первую очередь?

Экстремизм – крайне опасное явление в жизни любого общества. Он создает угрозу основам конституционного строя, ведет к попранию конституционных прав и свобод человека и гражданина, подрывает общественную безопасность и государственную целостность Российской Федерации [4, с. 370].

Экстремизм является одной из глобальных проблем, которая стоит не только перед Россией, но и перед всем человечеством. Поэтому 16 ноября 1995 года в Париже была принята Декларация принципов толерантности странами-членами ЮНЕСКО. С тех пор 16 ноября является Всемирным днем толерантности. Международный день, посвященный дню толерантности, установлен в целях мобилизации общественности, привлечения внимания к опасности, кроющейся в нетерпимости, и укрепления приверженности и активизации действий в поддержку поощрения терпимости и воспитания в ее духе.

Россия подписала Декларацию принципов толерантности, но на русский язык слово «толерантность» переводится как «терпимость» и, следовательно, в России данный нормативный акт носит название Декларация принципов терпимости. В соответствии с Декларацией принципов терпимости наиболее эффективным средством предупреждения нетерпимости является воспитание. Воспитание в духе терпимости начинается с обучения людей тому, в чем заключаются их общие права и свободы, дабы обеспечить осуществление этих прав, и с поощрения стремления к защите прав других.

Существующая система российского законодательства, отражающая правовую стратегию противодействия экстремизму, в целом обладает, по мнению автора публикации, достаточно полным набором правовых норм, позволяющих эффективно осуществлять борьбу с экстремизмом и его профилактику.

В Конституции Российской Федерации и иных законодательных актах установлен запрет на деятельность, направленную на возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды; осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма в связи с политической, расовой, национальной или религиозной нетерпимостью; нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда здоровью и имуществу граждан в связи с их убеждениями, расовой или национальной принадлежностью, вероисповеданием, социальной принадлежностью или социальным происхождением.

Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов экстремизма и противодействие им имеют для многонациональной России особую актуальность.

Вопросы профилактики экстремизма, систематического и рационального обучения терпимости, вскрывающие культурные, социальные, экономические, политические и религиозные источники нетерпимости, лежащие в основе насилия и отчуждения, в той или другой мере содержатся и в законодательных актах Российской Федерации.

Работа, проводимая в нашей стране, должна быть направлена на улучшение взаимопонимания, укрепление солидарности и терпимости в отношениях, как между отдельными людьми, так и между этническими, социальными, культурными, религиозными и языковыми группами.

Одним из важнейших и самостоятельных направлений социальной политики нашей страны является государственная социальная поддержка семьи и детей, которая представляет собой систему мер социального, экономического, правового, информационно-просветительского и организационно-управленческого характера, направленную на сохранение семьи, укрепление ее основ.

Проблема противодействия экстремизму должна быть предметом совместных мероприятий органов государственной власти и общественных объединений Российской Федерации.

Вторым направлением ответственного отношения к решению проблемы является усиление внимания к развертыванию научно-методического обеспечения деятельности по предотвращению экстремизма в молодежной среде. К этому направлению следует отнести создание развернутой информационной базы о проявлениях экстремизма в молодежной среде с проведением масштабных социологических исследований с последующим их анализом в государственных органах и регулярно мониторинга. Необходимы серьезные научные разработки по изучению проблемы силами ученых-политологов, психологов, правоведов, педагогов. Результатом этих исследований, обобщения существующего передового опыта в этой области должна стать Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная рассматриваемым вопросам на базе одного из федеральных университетов.

В-третьих, специалисты, занимающиеся данной проблемой, всегда отмечают, что она носит комплексный характер, требует активного участия в ней многих ведомств. Она требует взаимодействия и скоординированности действий представителей многих ведомств. «Через разделение полномочий – к общим зонам действий» – вот девиз к созданию эффективных рычагов решения проблемы, выработки общих позиций и решений вопросов взаимодействия в этой непростой проблеме.

ЛИТЕРАТУРА

1. Грибанов Е.В. Школьное насилие: меры профилактики и контроля (по материалам экспертного опроса) // Социологические исследования. 2016. № 7. С. 77-81.
2. Кобец П.Н. Факторы, способствующие употреблению несовершеннолетними женского пола наркотических средств и психотропных веществ. Вопросы ювенальной юстиции. М., № 4 2012. С. 6-7.
3. Кобец П.Н. О необходимости противодействия основным факторам, способствующим распространению экстремизма в социальных сетях – как элементе обеспечения национальной безопасности. // Вопросы безопасности. — 2017. - № 4. - С.36-45. DOI: 10.25136/2409-7543.2017.4.21741. URL: http://e-notabene.ru/nb/article_21741.html
4. Кобец П.Н., Краснова К.А. Исследования криминального политического экстремизма как одного из важных перспективных научных направлений: сущность и классификация. Межнациональное согласие – основа преодоления экстремизма и терроризма, утверждения правого государства: методологический, идеологический, концептуально-теоретический, правовой, аналитико-прогностический аспекты. Межведомственный научный сборник / Главный редактор А.И. Комарова. М. 2011-2012. Том 4 (42). С. 369-373.

5. Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации по итогам 2016 года и ожидаемые тенденции ее развития. Аналитический обзор. ФГКУ «ВНИИ МВД России». М., 2017. 53 с.
6. Сизова И.Л., Егорова Н.Ю. Насилие в школе и проблемы семьи // Социологические исследования. 2016. № 3. С. 129-130.
7. Омигов В.И. Преступность несовершеннолетних: ее характеристика // Вопросы ювенальной юстиции. 2012. № 3. С. 13-16.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Griбанov E.V. Шkol'noe nasilie: mery profilaktiki i kontrolja (po materialam jekspertnogo oprosa) // Sociologicheskie issledovanija. 2016. № 7. S. 77-81.
2. Kobec P.N. Faktory, sposobstvujushhie upotrebleniju nesovershennoletnimi zhenskogo pola narkoticheskikh sredstv i psihotropnyh veshhestv. Voprosy juvenal'noj justicii. M., № 4 2012. S. 6-7.
3. Kobec P.N. O neobhodimosti protivodejstvija osnovnym faktoram, sposobstvujushhim rasprostraneniju jekstremizma v social'nyh setjah – kak jelemente obespechenija nacional'noj bezopasnosti. // Voprosy bezopasnosti. — 2017. - № 4. - S.36-45. DOI: 10.25136/2409-7543.2017.4.21741. URL: http://e-notabene.ru/nb/article_21741.html
4. Kobec P.N., Krasnova K.A. Issledovanija kriminal'nogo politicheskogo jekstremizma kak odnogo iz vazhnyh perspektivnyh nauchnyh napravlenij: sushhnost' i klassifikacija. Mezhnacional'noe soglasie – osnova preodolenija jekstremizma i terrorizma, utverzhdenija pravogo gosudarstva: metodologicheskij, ideologicheskij, konceptual'no-teoreticheskij, pravovoj, analitiko-prognosticheskij aspekty. Mezhdvedomstvennyj nauchnyj sbornik / Glavnyj redaktor A.I. Komarova. M. 2011-2012. Tom 4 (42). S. 369-373.
5. Kompleksnyj analiz sostojanija prestupnosti v Rossijskoj Federacii po itogam 2016 goda i ozhidaemye tendencii ee razvitija. Analiticheskij obzor. FGKU «VNIИ MVD Rossii». M., 2017. 53 s.
6. Sizova I.L., Egorova N.JU. Nasilie v shkole i problemy sem'i // Sociologicheskie issledovanija. 2016. № 3. S. 129-130.
7. Omiгов V.I. Prestupnost' nesovershennoletnih: ee harakteristika // Voprosy juvenal'noj justicii. 2012. № 3. S. 13-16.

FUNDAMENTALS OF COUNTERACTION TO EXTREMIST ACTIVITY IN THE YOUTH ENVIRONMENT

Kobets P.N.

Russian research Institute of Ministry of internal Affairs of Russia.

Abstract. The object of consideration in this publication, there is a problem, actively discussed recently in the media and becoming a burning issue in the mass consciousness of the population. Without proper study, this interpretation of the facts, their assessment of the problem of extremism in the youth environment may acquire distorted forms, to increase the tension in the socio-moral atmosphere of society. That is why it is so important to think about creating a unified ideological front of social and legal responses to extremism in the youth environment, to develop the concept and the right tactics to overcome them and prevent.

Keywords: resistance, prevention, crime prevention, the legal system of counteraction to extremism, social inequality, youth Wednesday.

Сведения об авторе:

Кобец Петр Николаевич, доктор юридических наук, профессор, главный научный сотрудник, Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России 123995, Г-69 ГСП-5, г. Москва, ул. Поварская, д. 25, стр. 1. E-mail: pkobets37@rambler.ru

Kobets Peter Nikolaevich, doctor of law, Professor, chief researcher at the Russian research Institute of Ministry of internal Affairs of Russia. 123995, G-69 GSP-5, Moscow, Povarskaya str., 25, p.1. E-mail: pkobets37@rambler.ru

Ссылка для цитирования:

Кобец П.Н. Основы противодействия экстремистской деятельности в молодежной среде // Гуманитарный научный вестник. 2017. №9. С. 1-9. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/gv-2017-№9-Kobets.pdf>